

MODIFICAÇÃO DA ARGILA LAPONITA COM ÓXIDOS DE ZINCO, TITÂNIO E FERRITA DE COBALTO PARA APLICAÇÃO EM SISTEMAS AQUOSOS DE FOTODEGRADAÇÃO

Luizmar Gonçalves Filho (PG)^{1*}; Ysadora J. S. Barbosa (PG)¹; Tatiana Batista (PQ)¹; Douglas Silva Machado (PQ)¹

¹Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

Os sistemas atuais de tratamento de água não são totalmente eficazes na remoção de poluentes emergentes, como hormônios e defensivos fitossanitários, pois não foram projetados para esses contaminantes. Óxidos metálicos semicondutores, como dióxido de titânio (TiO₂) e óxido de zinco (ZnO), são amplamente utilizados em fotocatalise devido ao seu baixo custo e estabilidade, porém apresentam limitações, como a rápida recombinação elétron-lacuna e a captação restrita de luz visível. A incorporação desses óxidos em argilas, como a Laponita RD, melhora o desempenho ao agregar propriedades de adsorção ao fotocatalisador. Para superar as limitações dos óxidos semicondutores, o uso de ferritas, como a ferrita de cobalto (CoFe₂O₄), é proposto. Estas apresentam menor energia de bandgap, o que facilita a fotodegradação, e suas propriedades magnéticas permitem uma fácil recuperação e reutilização do fotocatalisador, tornando o processo mais eficiente e sustentável. O objetivo deste estudo é propor a síntese, caracterização e aplicação de fotocatalisadores de ZnO, TiO₂ e CoFe₂O₄ suportados em argila laponita RD para a degradação de contaminantes orgânicos, com a finalidade de desenvolver um sistema que melhore o tratamento de águas. Foram feitas três sínteses para se obter os materiais fotocatalíticos onde em cada uma delas fez-se uma modificação. Para ambas modificações foi feito um procedimento semelhante, que consiste em preparar duas suspensões de argila laponita RD bem como duas dispersões dos óxidos TiO₂ e ZnO. Na modificação 1 fez-se a mistura dos óxidos metálicos nas suspensões de argila, obtendo dois sistemas sendo eles laponita/TiO₂ e laponita/ZnO. Posteriormente, as nanopartículas de CoFe₂O₄ foram incorporadas a esses dois sistemas os quais foram submetidos ao processo de calcinação obtendo-se os sistemas laponita/TiO₂/CoFe₂O₄ e laponita/ZnO/CoFe₂O₄ no final do processo. Para a modificação 2 os mesmos procedimentos foram feitos, porém neste método foi adicionado à solução precursora das nanopartículas de CoFe₂O₄ nos sistemas laponita/TiO₂ e laponita/ZnO. Após a etapa de calcinação foi obtido os sistemas laponita/TiO₂/CoFe₂O₄ e laponita/ZnO/CoFe₂O₄. Por fim, para a modificação 3 o método consiste em adicionar primeiramente a solução precursora de CoFe₂O₄ nas suspensões de argila obtendo-se os sistemas laponita/solução precursora CoFe₂O₄. Após a mistura, os óxidos metálicos foram então adicionados e após certo período os sistemas laponita/solução precursora CoFe₂O₄/TiO₂ e laponita/solução precursora CoFe₂O₄/ZnO foram levados a etapa de calcinação e, ao final, obteve-se laponita/TiO₂/CoFe₂O₄ e laponita/ZnO/CoFe₂O₄. A caracterização dos materiais obtidos foi feita utilizando a técnica de espectroscopia de Infravermelho, utilizando um espectrofotômetro de infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR). A partir dos dados obtidos, observou-se que as bandas são semelhantes entre os sistemas laponita/TiO₂/CoFe₂O₄ e laponita/ZnO/CoFe₂O₄ analisando cada modificação de modo individual. Isto sugere que a presença de TiO₂ ou ZnO não altera significativamente a estrutura final, possivelmente devido à influência da matriz de laponita, à semelhança química dos óxidos e às interações com as nanopartículas de CoFe₂O₄. Observou-se diferenças nas bandas ao comparar as três modificações, que podem ser atribuídas à ordem de adição dos precursores e à etapa de calcinação, que influenciam as interações químicas, nucleação e propriedades estruturais. Essas etapas podem alterar a estrutura e formar novas fases, afetando o desempenho final. Técnicas como difração de raios-X e microscopia eletrônica de varredura podem esclarecer estas diferenças estruturais.

Palavras-chave: Nanopartícula, Óxidos, Sistemas

Categoria: Trabalho de Pesquisa desenvolvido na Pós-Graduação

✉ *luizmarfilho@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14760427